

НАНОТЕХНОЛОГИЯ ИСТИҚБОЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6608350>

Султанходжаева Гулноза Шухратовна

Тошкент Давлат Транспорт Университети, катта ўқитувчиси

Сабирава Дилором Кабуловна

Тошкент давлат транспорт университети

т. ф.н., доцент

Нанотехнология жараёнлари квант механикаси қонунларига бўйсунди. Нанотехнологияларга молекулаларнинг атомик бирикмаси, ахборотни ёзиб олиш ва ўқишнинг янги усуллари, молекуляр даражадаги кимёвий реакцияларни локал стимуляция қилиш ва бошқалар кирази. Маълумки нанотехнология, ўлчамлари тахминан 10-9 м бўлган объектлар технологиясидир.

Физика, кимё ва биологиянинг энг сўнгги ютуқларини ўзида мужассам этган билимларнинг бутун бир тармоғи - нанотехнология пайдо бўлди. Нанотехнолог олимлар нанометрларда ўлчанадиган майда объектлар билан ишлайди. Нанотехнология шучаки миқдорий эмас, балки модда билан ишлашдан то алоҳида атомларни бошқаришгача бўлган сифатли сакрашдир. Нанотехнологиянинг тиббиётдаги истиқболлари – инсон танасида “яшайдиган” робот-шифокорларни яратиш, юзага келадиган барча зарарларни, шу жумладан генетик зарарни йўқ қилиш ёки олдини олишдан иборат. Амалга ошириш муддати 21 аснинг биринчи ярми деб замонавий олимлар томонидан белгиланган.

Шу билан брга замонавий фармацевтика фани дори воситаларини яратишда ва таҳлил қилишда нанотехнология ютуқларидан фойдаланишнинг бир қатор муваффақиятли намуналарига эга бўлди. XX аср охири XXI аср бошларида таникли доривор моддалар асосида янги хусусиятга эга препаратлар яратилди. Анъанавий дори шакллари оғиз орқали мақсадли хужайраларга етказиб беришни таъминламайди. Уш бу вазифани наноташувчилар нишон-орган ёки нишон-тўқимага мақсадли йўналтирилган восита ёрдамида бажаради. Доривор моддани ажралиб чиқиши базавий технологиянинг элементларидан бири ҳисобланади.

Макро - ва микрокапсуладан фарқли ўлароқ (ўлчами 10-500 мкм), наноташувчилар нафақат оғиз орқали, балки қон-томир, мушаклар орқали юборишга мўлжалланган. Бундан ташқари наноташувчиларни ингаляция

ва интраокуляр киритиш, ҳамда улар ёрдамида доривор моддаларни интра- ва трансдермал етказиб бериш мумкин. Нанопрепаратларнинг муҳим афзаллиги фаол модданинг токсик таъсирининг пасайиши, бир марталик дозанинг камайиши ва қаршилиқнинг ривожланиши ҳисобланади. Бир қатор наноташувчилардан фойдаланиш орқали кам эрувчи моддаларни биокирувчанлик муаммосини ҳал этиш мумкин. Касалликни даволаш ва профилактика қилиш борасида бир қатор муҳим мисолларни келтириш мумкин.

Кумуш ва висмут нанозаррасини қўллаш трофик яралар, йирингли остеомиелит, бактерал вагиноз, куйишнинг ҳар хил тури, томоқ аъзосининг каслигини даволашда фойдали бўлиши мумкин. Нанотиббийнинг бир қатор йўналишларида ҳам муҳим натижаларга эришилган. Бу аввало тиббий материалшунослиги ва дезинфекциясида ўз аксини топган. Масалан, антибактериал хоссага эга бўлган кумуш нанозарраларидан иборат бўлган материаллар хлорсиз дезинфекция воситаси, боғлам матолар, катетерларни қоплаш лаки сифатида қўлланилади.

Тадқиқотчилар вируслар кўпайишини тўхтатишга қодир дастурлаштирилган нанозарраларни яратишга эришдилар. Флорида университети олимлари томнидан яратилган “нанороботлар” лаборатория тест-синовларида организмни касалантиришга улгурган гепатит С вирусини енга олдилар.

Олимлар жигарда гепатит С вируслари кўпайишини тўхтатиш учун мўлжалланган нанозарраларни яратдилар ва тест-синовларидан ўтказдилар. Янги, нанозўме деб аталган препарат юзага икки асосий биологик компонентлар билан қопланган олтин нанозарраларидан ташкил топган. Биринчи компоненти - бу вирус РНКни парчалайдиган фермент. Иккинчи компонент - вирусли генетик материални нишонга йўналтирадиган ва унга ферментни йўналтирадиган катта молекула, ДНК-олигонуклеотид. Биринчи компонент ўз-ўзидан гепатит С ни аниқлаб хужум қилишга қодир, аммо икки моддалар комбинацияси нанозўмени аниқ патогенга йўналтириш ҳамда уни йўқотишга имкон беради. Лаборатория синовларида нанозўме ёрдамида даволаш организмда гепатит С вирус даражасини деярли юз фоизли пасайтиришга олиб келди. Бундан ташқари, ушбу даволаш ҳеч қандай иммун реакцияларини келтириб чиқармади, демак, зарарли таъсирларни ҳам келтириб чиқармайди. Даволаш янги методикасининг асосий устунлиги - нанозарраларни турли патогенларга хужумга сошлаш имкони ҳисобланади. Назарий жиҳатдан, нанозўмени исталган вирусга ва саратон хужайралари

билан курашга мослаштириш мумкин. Организмнинг иммун тизими учун ўзгармас бўлиб қолиб нанозарралар вируслар ва зарarli хужайраларни парчалайди ҳамда кўпайишига йўл қўймайди, организмни ҳозиргача бедаво бўлган инфекциялардан тозалайди.

Шундай қилиб, тиббиёт ва фармацевтика соҳаларида нанотехнологияларни қўллаш физикавий, кимёвий ва биотехнологик илмий билимларнинг ниҳоятда самарали синтезининг намунасидир. Бу тиббий ёрдам сифатини оширишга ва аҳоли саломатлигини яхшилашга ёрдам беради. Фармацевтика соҳасида нанотехнологияларни қўллаш ҳозирда тиббиёт соҳасини кучидан ташқарида бўлган кўплаб муаммолар ва инсон саломатлигининг ҳал қилинмаган масалаларига ечим бўлади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. В. Г. Горохов. Нанотехнология – новая парадигма научно-технической мысли. Высшее образование сегодня. М. 2018.
2. А. И. Марахова, В. Ю. Жилкина, О. А. Сацкевич. Фармация будущего: Нанолечения и методы анализа. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2015. №1.
3. Wolf E.L. Nanophysics and nanotechnology. An introduction to Modern Concepts in Nanoscience. Weinheim: Wiley – VCh Publication, 2019.